

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR NUTQINI FONETIK
RIVOJLANTIRISH

¹Teshaboyev Dilmurod Raxmadjonovich, ²Jo'raqo'ziyeva Dilshoda Xaminjon qizi

¹filologiya fanlari doktori(DSc) FarDU, ²FarDU magistranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqida uchraydigan fonetik xatolar va ularni savod o'rgatish jarayonidan boshlab bartaraf etish haqida so'z boradi. O'quvchilar nutqini fonetik jihatdan to'g'ri shakllantirish va rivojlantirishga doir usullar hamda metodlar haqida ma'lumot berib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** fonetika, nutq, nutqiy xatolar, tovush, harf, individual ishlash, til, nutq a'zolari.*

***Аннотация.** В данной статье говорится о фонетических ошибках в речи учащихся младших классов и их устранении с начала процесса обучения грамоте. Дана информация о приемах и приемах фонетически правильного формирования и развития речи учащихся.*

***Abstract.** This article talks about phonetic errors in the speech of elementary school pupils and their elimination from the beginning of the literacy process. Information is given about the methods of phonetically correct information and development of pupils' speech.*

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan maqsadli harakatlar amalga oshirilmoqda. “Ma'naviyat maktabdan boshlanadi. Maktablarda ta'lim sifatiga qanday e'tibor bersak, ma'naviyatga ham shunday e'tibor berishimiz kerak”, - degan edi davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev.

Boshlang'ich ta'limdan boshlab bolalar nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish, og'zaki nutqini o'stirish, ularni ko'rgan, eshitgan voqea hodisalari haqida eslab qolganlarini erkin fikrlash orqali bayon qilish, o'z fikrini tushunarli, tartibli ifodalash bilan birga ijodiy fikr yuritishga ham o'rgatiladi, chunki nutq tufayli inson o'zaro fikr almashadi, muloqot qiladi. Insonning eng muhim xususiyatlaridan biri uning so'zlash qobiliyati hisoblanadi. Ravon nutq orqali ifodalangan fikr tushunarli va yoqimlidir. Nutq faqat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shakli hisoblanadi, nutqiy aloqa jarayonida kishilar o'zaro fikr almashadilar va bu orqali bir-birlariga ta'sir etadilar. Nutqiy aloqa til orqali amalga oshiriladi, til – bu fonetik, leksik va grammatik vositalar tizimi hisoblanadi. Odam nutqi tushunarli va ma'noli bo'lishi uchun nutq a'zolarining harakatlari aniq va to'g'ri bo'lishi darkor. Nutq buzilishlari uzoq yillar davomida o'rganilib kelayotgan sohalar qatoridadir. O'quvchilar nutqini rivojlantirishning eng birlamchi bo'g'ini ham ana shunday nutqiy xatolardan yiroq, fonetik jihatdan to'g'ri shakllangan nutq ustidan ishlashdan iboratdir. Bu tasnif avvalambor psixologik-lingvistik mezonlar asosida nutq simptomatikasini aniqlashga qaratilgan bo'ladi. Bu tasnifda nutqning qaysi komponentlari va qay darajada buzilganligi hisobga olinadi, bu esa nutq buzilishlarining quyidagi guruhlarini farqlashga imkon beradi:

- nutqning fonetik buzilishlari - bitta tovush yoki bir nechta tovushlarning talaffuzda buzilishi;
- nutqning fonetik-fonematik buzilishlari - bu yerda nutqning fonetik jihatlari bilan birga fonematik jarayonlarning ham rivojlanmay qolganligi kuzatiladi;
- nutqning to'liq rivojlanmaganligi (I, II, III, IV darajalari) - bunda til tizimining barcha komponentlari (leksika, grammatika, fonetika va fonematika) buzilgan bo'ladi;

- duduqlanish. Bunda nutqning kommunikativ (aloqa o'rnatish) funksiyasi buziladi.

Kichik yoshdagi bolalar uchun tovush murakkab talaffuzi va tovushlarning tarkibiga bog'liqligini kuzatish hisoblanadi. Tovush haqidagi tasavvurni o'quvchilarda bir unli yoki bir undosh bilan farqlanadigan sodda so'zlar bilan shakllantirish mumkin. Masalan: aka, uka, opa, ona, ota, kul, gul, qora, qara kabi so'zlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida tovush haqidagi tasavvurni o'rgatishda juda qo'l keladi, chunki bu so'zlar o'quvchilar uchun ancha tanish va sodda so'zlardir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida ham nutqida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchraydi. Bunday vaziyatda o'qituvchi aqlli emas, dono bo'lishi kerak. Bunday o'quvchilarni qolganlar orasida kamsitmasligi va kulgi qilamasligi lozim bo'ladi. Nutqida nuqsoni bor o'quvchilar 1-sinfning dastlabki kunlaridayoq seziladi. Lekin aynan qaysi tovushga nisbatan nuqson bo'lishi, vaqtlar o'tgandan so'ng sezilishi mumkin. Aytaylik, 1-e sinfda Sanjar r, l, y kabi tovushlarni talaffuz qilishga qiynaladi, shu sababli sinfdoshlari orasida bu tovushlar ishtirok etgan so'zlarni aytmaslikka harakat qiladi. Chunki kulgi bo'lishdan, sinfdoshlari uni mazax qilishlaridan qo'rqadi va uyaladi. Dono o'qituvchi esa bu holatni sezib Sanjar bilan individual ishlashi kerak bo'ladi. O'quvchiga shu harflar ishtirok etgan o'yinchoqlar, shirinliklar yoki shunga o'xshash qiziqarli narsalar rasmini ko'rsatib, “bu nima Sanjar?“, “bu tlaktol (traktor) ustoz”, yoki “maktabimiz rahbari kim” deyiladi, shunga o'xshash savollarga javob berish orqali Sanjar aytishga qiynalgan so'zlarini birin-ketin o'zlashtira boshlaydi. Axir, u so'zlarni hech talaffuz qilmasa, nutqida ishlatmasa, qayerdan o'rganadi? Bu jarayon o'qituvchi va o'quvchi orasida yakkama-yakka bo'lganligi bois Sanjar hech ham uyalmasdan so'zlarni talaffuz qiladi. Bu jarayonda faqat o'qituvchi-o'quvchi orasidagi munosabat kamlik qiladi, albatta. Dono o'qituvchi bolaning onasi bilan ham aloqa o'rnatishi lozim. Bunda “Likopcha” hamda “Motorikani rivojlantiramiz” metodlari qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Likopcha metodi

Uyda bolaga sevimli shirinligini (shokolad, murabbo, qaymoq va hokazo) likopchaga surtib berish kerak, bola esa jon-dili bilan sevgan narsasini tili bilan yalab yeydi. Bu bolani logoped huzuriga olib borganda “qani tilingni chiqar, o'ng tomonga, chap tomonga, tepaga, pastga” kabi zerikarli mashqlarning qiziqarli ko'rinishi desak bo'ladi.

Motorikani rivojlantiramiz metodi

Biz bilamizki, barmoqlardagi mayda qo'l matorikalarining rivojlanishi bolalarning har tomonlama zukko bo'lishini ta'minlaydi. Shunday mashqlardan biri, bir shishaga mosh hamda ikkinchi shishaga loviya solib bolaning oldiga qo'yib ko'ringda, bola mazza qilib o'ynaydi. O'ynash jarayonida barmoq uchlaridagi mayda matorikalar ishga tushishni boshlaydi. Bu ham bolaning talaffuzi yaxshi tomonga o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Tovush savod o'rgatishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Savod o'rgatish davrida so'z va bo'g'inlarni tovush tomonidan analiz va sintez qilish, tovush va ularning artikulyatsiyasini analiz qilish mashqlari o'tkaziladi, logopedik ishlar olib boriladi. Tovush ustida ishlash harf ustida ishlash bilan, ayniqsa, kesma harflardan bo'g'in, so'z tuzish kabi sintez qilish usullarida birlashib ketadi; tovush va harf o'rtasidagi munosabatni doimo aniqlab borish o'qish malakalarini shakllantirish uchun ham, imloviy jihatdan savodli yozish asosini yaratish uchun ham foydalidir.

So'zlarni tovush tomonidan analiz va sintez qilish usullari hozirgi kunda takomillashtirilib borilmoqda. Savod o'rgatishda asosan, quyidagi usullar amalda qo'llanilmoqda:

I. Analiz mashqlari.

1. Nutq (gap)dan so'zni ajratish; so'zni aniq talaffuz qilish; bo'g'inlarga bo'lish va bo'g'inlarni aniq talaffuz qilish, so'zdan, bo'g'indan tovushni kuchli talaffuz qilib o'qish,

muayyan tovushni ajratgan holda soʻzni boʻgʻinlab oʻqish (aaaa-na, noon, iin, ssa-na, ki-yyyik, iiish).

2. Darsda oʻrganiladigan yangi tovushni ajratish. Bunday tovushni birinchi marta ajratishning bir necha usuli bor:

- a) soʻzdan tovushni choʻzib talaffuz qilish bilan ajratish: aaa-na, looo-la, booo-la;
- b) undosh tovushni yopiq boʻgʻindan ajratish: Maqqq-sud, O-limmm, A-minnn.
- d) sirgʻaluvchi undoshni ochiq boʻgʻindan ajratish: ssa-na, tu-yyya, zzzi-rak;
- e) boʻgʻin hosil qilgan bir unlini ajratish: o-na, oʻ-tin, a-na, e-tik, i-pak;
- f) oʻrganiladigan tovushni soʻz boshida kelgan soʻzlardan ajratish (soʻzni oʻqituvchi aytadi, birinchi tovushni esa oʻquvchi aytadi): non, tok, olma,...;
- g) rasm nomini ifodalovchi soʻzni aytish: oʻqituvchi nokning rasmini koʻrsatib, noo deydi, oʻquvchilar κ tovushini qoʻshib aytadilar: *nok*

Bu jarayonda Omonashvili ishlab chiqqan usuldan ham foydalanish mumkin. Bunda tovush emas, harf asos qilib olinadi. Oʻquvchilar oʻrganilgan harflar ichidan notanishini topadilar, soʻng uning oʻqilishi va fonetik belgilari ustida ishlanadi:

Darsda yangi tovush birinchi marta ajratib, talaffuz qilingandan soʻng, odatda, shu tovush soʻz boshida, oʻrtasida, oxirida kelgan va aniq talaffuz qilinadigan soʻzlar tanlanib, oʻquvchilarga talaffuz qildiriladi.

Misol:

L tovushi: laylak, olma, fil.

O tovushi: olma, non, O-mon.

D tovushi: don, Odil (soʻz oxirida jarangsizlashadigan ozod, obod kabi soʻzlarni tanlash tavsiya qilinmaydi).

3. Soʻzdagi tovushlarni sanash va ularning nomini tartibi bilan aytish, sonini aniqlash, boʻgʻinlarni sanash: Olma — ol-ma; o-l-m-a — toʻrtta tovush, toʻrtta harf, ikki unli tovush, ikki undosh tovush, ikki boʻgʻin... Bu usuldan oʻquv yilining ikkinchi yarmida va keyingi sinflarda ham fonetik tahlil sifatida foydalaniladi.

II. Sintez mashqlari.

1. Tovush tomonidan analiz qilingan soʻzni yoki boʻgʻinni talaffuz qilish va uni kesma harfdan tuzish (yozish); shu soʻz yoki boʻgʻinni oʻqish.

2. Oʻrganilgan undosh yoki unli bilan(*na, ni, no; la, li, lo; ay, uy, oy...*) boʻgʻin jadvalini tuzish; boʻgʻin jadvalini kitobdan yoki matndan oʻqish; kesma harflardan boʻgʻin jadvalini tuzish.

3. *Bola- lola- tola, boy-soy-loy, baxt-taxt, ona-ota, mosh-bosh* kabi bir undosh harf bilan farqlanadigan yoki *ona-ana, ukki-ikki, osh-ish* kabi bir unli harf bilan farqlanadigan soʻzlarni oʻqish (bunday soʻzlarni oʻquvchilarning oʻzlari topib oʻqishlari mumkin).

4. Soʻzning boshiga yoki oxiriga bir harf qoʻshib, yangi soʻz hosil qilib oʻqish: *ola-lola, osh-bosh, oy-toy, boy, soy, loy; oʻ roq-soʻ roq; olxol, sol; sava-savat; son-oston; ayiq-qayiq; olti-oltin.*

5. Soʻz oʻrtasiga harf qoʻshib, yangi soʻz hosil qilib oʻqish: *koʻmak-koʻlmak, zirak-ziyrak, tana-tashna, sila-siyla* kabi.

6. Boʻgʻinlarni almashtirib yangi soʻz hosil qilish va oʻqish: *Gulnor- Norgul, asil-sila, zamon-namoz* kabi.

7. Tovushlarning oʻrnini almashtirib yangi soʻzni hosil qilish va oʻqish: *somon-osmon, tilak-kalit, qoʻy - yoʻq.*

8. Tovushni yoki boʻgʻinni tushirib qoldirib, yangi soʻz hosil qilish va oʻqish: *anor-nor, gulnor-gul, yelkan-yelka, bogʻla-bola.*

9. Boʻgʻin qoʻshib yangi soʻz hosil qilish va oʻqish: *bogʻ-bogʻbon, gul-gulzor, paxta-paxtakor.*

Sintetik ishlarning bu usullari tovush ustida ishlashni harf ustida ishlash bilan birga qoʻshib olib borishni talab qiladi. Bu ish usullari qiziqarli boʻlib, darsda yarim oʻyin holatini vujudga keltirishga imkon yaratadi.

Xulosa qilganda, faqat analiz yoki faqatgina sintez bilan kifoyalanib boʻlmaydi, ammo tafakkur faoliyatining u yoki bu turi yetakchi oʻrin tutadi. Oʻquvchi soʻzni analiz qilish bilan uni leksik maʼnoga ega boʻlgan bir butunlik sifatida anglaydi, bu — sintezdir; soʻz sintez qilinganda uning tovush tarkibiga diqqat jalb etiladi, bu esa analizdir. Hozirgi kunda maktablarda ona tili savodxonligi va oʻqish savodxonligi darsliklarida analiz va sintezga oid koʻplab mashqlar berilgan boʻlib, ular oʻquvchilarning mustaqil va toʻgʻri fikrlashlariga qaratilgan.

REFERENCES

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonuni //Barkamol avlod – Oʻzbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: Sharq, 1998. –B.20-29.
2. Abduqudusov O.A. “Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari” Toshkent, 2011-yil.
3. Adizov B.R. Boshlangʻich taʼlimni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. fanl. dokt. ilm. daraj. olish uchun yozilgan diss. –T.: 2003.
4. Azimov Y.Y., Qoʻldoshev R.A. Husnixatga oʻrgatishning amaliy asoslari (metodik qoʻllanma). Buxoro, 2020. - 130 b.
5. E.Begmatov, M.Tursunqulov Oʻzbek nutqi madaniyati asoslari. Toshkent: Oʻqituvchi-2015
6. T.Almamatov, Q.M.Yadgarov, Sh.Almamatov., Oʻzbek tilini oʻqitishda innovatsion , pedagogik texnologiyalardan foydalanish (Metodik qoʻllanma).-2013.
7. Shayxislamov N.S.N (2021). Ona tili darslarida filologik mashqlarning tutgan oʻrni. Журнал иностранных языков и лингвистики

8. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova S., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi (Boshlang‘ich ta’lim fakulteti talabalari uchun darslik) — T.: «NOSHIR», - 2009. 352 b.